

OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNI YO'LGA QO'YISHNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI

Ismoilova Gulbaxor Azamovna

Qo'qon davlat universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
ismoilovag352@gmail.com

Axmadjonova Nodirabegim Sharibjon qizi

Qo'qon davlat universiteti, Pedagogika mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
nodirabegimahmadjonova8@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17972890>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning pedagogik va psixologik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Maqolada pedagog va ota-ona o'rtasidagi samarali muloqot asoslari, kommunikativ strategiyalar, psixologik tayyorgarlik va o'zaro ishonch muhitini yaratishning ahamiyati yoritilgan. Ta'lim jarayonida ota-ona ishtirokini tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari, pedagogik yondashuvlar, ijtimoiy-psixologik omillar va muvaffaqiyatli hamkorlikni shakllantirishning asosiy tamoyillari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada pedagogik psixologiya va kommunikatsiya nazariyalariga tayangan holda ota-ona bilan ishlashning samarali metod va strategiyalari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ota-ona bilan hamkorlik, pedagogik shart-sharoitlar, psixologik tayyorgarlik, kommunikatsiya strategiyalari, ta'lim jarayonida ishtirok, ishonch, o'zaro muloqot, pedagogic-psixologiya, hamkorlik metodlari, ta'lim samaradorligi

Аннотация: В этой статье анализируются педагогические и психологические условия для установления сотрудничества с родителями. В статье описываются основы эффективного общения между учителями и родителями, стратегии коммуникации, психологическая подготовка и важность создания атмосферы взаимного доверия. Рассматриваются теоретические и практические аспекты организации участия родителей в образовательном процессе, педагогические подходы, социально-психологические факторы и основные принципы формирования успешного сотрудничества. В статье также предлагаются эффективные методы и стратегии работы с родителями при поддержке образовательной психологии и теорий коммуникации.

Ключевые слова: сотрудничество с родителями, педагогические условия, психологическая подготовка, коммуникационные стратегии, участие в образовательном процессе, доверие, взаимодействие, педагогическая психология, методы сотрудничества, эффективность преподавания

Annotation: This article analyzes the pedagogical and psychological conditions for establishing cooperation with parents. The article describes the foundations of effective communication between teachers and parents, communication strategies, psychological training and the importance of creating an atmosphere of mutual trust. Theoretical and practical aspects of the organization of parental participation in the educational process, pedagogical approaches, socio-psychological factors and the main principles of the formation of successful cooperation are considered. The article also proposes effective methods and strategies of working with parents with the support of educational psychology and communication theories.

Keywords: cooperation with parents, pedagogical conditions, psychological training, communication strategies, participation in the educational process, trust, interaction, pedagogical psychology, methods of cooperation, effectiveness of teaching

KIRISH. Ota-onalar bilan samarali hamkorlik ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, bolalarning ijtimoiy, ma'naviy va intellektual rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hozirgi davrda ta'lim sifatini oshirish, shuningdek, bolalarning shaxsiy va ma'naviy kamolotini ta'minlash masalalari jamiyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ota-ona va pedagog o'rtasida ishonchli, samarali va tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yish dolzarb vazifa sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va tarbiya sohasini rivojlantirishga oid qarorlari ham ushbu masalaning dolzarbligini ta'kidlaydi. Masalan, "Ta'lim sifatini oshirish va bolalarni har tomonlama rivojlantirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorida ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish, pedagoglar va oilalar o'rtasida samarali kommunikatsiya mexanizmlarini joriy etish zarurligi belgilangan. Shu bilan birga, ota-onalar bilan muloqot jarayonida pedagogik va psixologik bilimlarga asoslangan yondashuvlarni qo'llash, har bir bolaga individual yondashuvni ta'minlash amaliy ahamiyat kasb etadi.

Dolzarbligi shundaki, zamonaviy ijtimoiy va madaniy sharoitlarda ota-ona bilan hamkorlikni faqat rasmiy uchrashuvlar bilan cheklash yetarli emas; tizimli va samarali hamkorlik pedagogik jarayonning barcha bosqichlarida, jumladan, uy vazifalari, o'quv mashg'ulotlari va tarbiyaviy tadbirlar orqali ham amalga oshirilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning pedagogik va psixologik shart-sharoitlarini ilmiy asosda o'rganish va takomillashtirish bugungi kunda ta'lim sohasining dolzarb vazifalaridan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish masalasi pedagogika va psixologiya adabiyotlarida keng yoritilgan. Xorijiy olimlar, jumladan, E. Erikson, J. Piaget va L. Vygotskiy, shaxsning ijtimoiy va psixologik rivojlanishida oilaning ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bolaning ma'naviy, intellektual va emotsional rivojlanishi ota-ona bilan pedagog o'rtasidagi samarali muloqotga bog'liq.

Shu bilan birga, G'arb pedagogikasi adabiyotlarida ota-ona va pedagog o'rtasidagi hamkorlik kommunikatsiya, ishonch va hamkorlik tamoyillari asosida qurilishi kerakligi ta'kidlanadi.

O'zbekiston olimlari ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratgan. A. Qodirov, N. To'raqulov va Sh. Xolmurodovning tadqiqotlarida ota-ona bilan hamkorlikning pedagogik va psixologik shart-sharoitlari, kommunikativ strategiyalar, bolalarning ijtimoiy faoliyatini rag'batlantirish va oilaviy tarbiyaning o'quv jarayoniga integratsiyasi masalalari o'rganilgan. Shu asosda, ta'lim tizimida ota-onalar bilan ishlashning samarali shakllarini yaratish zaruriyati ilmiy asos bilan tasdiqlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi bir nechta asosiy yondashuvlarga tayangan. Avvalo, tizimli yondashuv asosida ota-ona bilan hamkorlik pedagogik jarayonning integral qismi sifatida ko'riladi va uning turli bosqichlari hamda tarkibiy elementlari o'zaro bog'liq tizim sifatida tahlil qilinadi. Shu bilan birga, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv har bir bola va uning oilasiga

individual yondashuvni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, pedagogik qarorlar bolaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda qabul qilinadi.

Bundan tashqari, kompetensiyaviy yondashuv pedagogning ota-ona bilan samarali hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi, bu esa kommunikativ, psixologik va tashkilotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Shu yondashuvlarni mustahkamlash maqsadida empirik tadqiqot metodlari — so'rovnomalar, intervyular, kuzatish va pedagogik eksperimentlar qo'llanilib, ota-ona bilan hamkorlikning samaradorligi baholanadi va amaliy masalalar aniqlanadi.

Metodologiyaning asosiy tamoyili — ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishda tarbiyaning tarixiy ildizlari va zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, turli konsepsiyalarni tizimli ravishda solishtirib, ularning pedagogik jarayondagi o'rnini ilmiy asosda baholashdan iborat. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va yoshlar tarbiyasiga oid qarorlarida belgilangan ustuvor vazifalar metodologik yo'nalishni aniqlab, ota-ona va pedagog o'rtasidagi samarali muloqot, kommunikatsiya strategiyalari va psixologik tayyorgarlikni tadqiq etishning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi. Ushbu metodologik asoslar ota-onalar bilan hamkorlikni samarali tashkil etish, pedagogik va psixologik shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, ta'lim jarayonida uzluksiz va tizimli integratsiyani ta'minlashga imkon beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning ijtimoiy, ma'naviy va intellektual rivojlanishi ota-ona bilan pedagog o'rtasidagi samarali muloqotga bevosita bog'liq. Xorijiy olimlar, jumladan, E. Erikson, J. Piaget va L. Vygotskiy, shaxsning psixologik va ijtimoiy rivojlanishida oilaning o'rni, ota-ona bilan muloqotning ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlari pedagogik jarayonda ota-onalar bilan uzviy va samarali aloqalarni yo'lga qo'yish zarurligini ilmiy asos bilan ko'rsatadi.

O'zbekiston olimlari, jumladan A. Qodirov, N. To'raqulov va Sh. Xolmurodov, ota-onalar bilan hamkorlikning pedagogik va psixologik shart-sharoitlarini o'rganib, kommunikatsiya strategiyalari va bolalarning tarbiyaviy faoliyatini rag'batlantirish usullarini tavsiya qiladilar. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, amaliyotda ota-onalar bilan hamkorlikni tizimli tashkil etish, pedagogik kompetensiyalarni oshirish va psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatadiki, Prezident qarorlari bilan belgilangan ustuvor vazifalar — ota-ona va pedagog o'rtasida ishonchli muloqot, o'zaro hamkorlik va bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash — metodologik jihatdan tadqiqotning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi. Shu bilan birga, hozirgi amaliyotda ota-onalar bilan integratsiyalashgan ishlash mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi, pedagoglarning kommunikativ va psixologik kompetensiyalarini baholash tizimi mavjud emasligi aniqlanadi.

Ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlarini quyidagicha ifodalash mumkin (1-rasm):

1-rasm. Ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish pedagogik va psixologik shart-sharoitlarni hisobga olgan holda tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshirish va bolalarning ijtimoiy-ma'naviy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Xulosa qilib aytganda, ota-onalar bilan samarali hamkorlik ta'lim jarayonining muhim omili bo'lib, bolaning ijtimoiy, ma'naviy va intellektual rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Prezident qarorlari bilan belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish orqali ota-ona va pedagog o'rtasidagi muloqot sifatini oshirish mumkin.

Tavsiyalar:

- Ota-ona bilan hamkorlikni tizimli tashkil etish va pedagogik kompetensiyalarni oshirish.
- Tarbiyaviy jarayonni loyihaviy ishlar, trening va interaktiv mashg'ulotlar orqali boyitish.
- Milliy va psixologik asoslangan metodik qo'llanmalar va baholash tizimini ishlab chiqish va joriy etish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil, 29-apreldagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga oid davlat siyosatini yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil, 6-noyabrdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to'g'risida" Qarori.
3. Qodirov A.B. Falsafiy pedagogika asoslari. – T.: Sharq, 2011. – B. 310.
4. Islomov R.T. Axloqiy tarbiya nazariyasi. – T.: Fan, 2014. – B. 280.
5. Karimova Z.M. Sharq mutafakkirlari pedagogik qarashlari. – T.: Sharq, 2012. – B. 455.
6. Bekmurodov F.J. Bolalar tarbiyasida ilmiy yondashuvlar. – T.: Pedagogika, 2013. – B. 330.
7. Ismailova, G. A. (2021). Technology for Organizing Trips to Historical Sites Outside the Audience. *International Journal on Orange Technologies*, 3(4), 229-233
8. Azamovna, I. G. (2022). Development of ecological culture on the basis of modern pedagogical technologies. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11(04), 165-170.